

PENGENALAN KONSEP PRA MATEMATIKA PADA ANAK USIA DINI MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL GENGGONG

Lili Nofriyanti^{1,*}, Nur Hazizah¹

¹Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Padang

*¹lilinoofriyanti21@gmail.com

ABSTRAK

This research is a literature study that aims to find a picture of the stimulation of the ability to recognize pre-mathematical concepts of children through traditional genggong games. The method used in this research is a descriptive qualitative research method with a literature study. In the study of this literature, study researchers used various written sources such as articles, journals, and documents that are relevant to the research. The results of the review of several traditional genggong study journals can improve the ability of children to recognize pre-mathematical concepts of children. In the study of literature studies, it was concluded that the Traditional Genggong Game can improve the ability to recognize children's pre-mathematical concepts in the learning process.

Keywords: *Pre Mathematics, Traditional Genggong Games, Early Childhood*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh manusia memiliki lapangan yang sangat luas. Ruang lingkup lapangan pendidikan semua pengalaman dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Menurut Permendikbud Tahun 2014 No. 146 Pasal 1 yang berbunyi "Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Anak merupakan salah satu subyek pendidikan. Pendidikan yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan perkembangan usianya. Maka dari itu anak usia dini adalah sosok yang sangat istimewa dan unik. Anak memiliki dunia dan karakteristik sendiri yang jauh berbeda dari orang dewasa, anak selalu aktif, dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan didengar, dan seolah-olah mereka tidak pernah berhenti belajar. Anak juga bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, unik, kaya dengan fantasi dan merupakan masa yang paling potensial untuk belajar. Pada masa ini merupakan masa peka pada anak atau masa keemasan (*the golden age*) yang dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun, sehingga dibutuhkan pemberian rangsangan pendidikan yang baik.

Fadlillah (2012) anak usia dini adalah anak yang usianya berkisar antara 0–6 tahun yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan luar biasa sehingga memunculkan berbagai keunikan pada dirinya. Proses pembelajaran pada pendidikan anak usia dini perlu diupayakan pemberian stimulasi dan penataan lingkungan belajar yang menarik dalam rangka membangkitkan suasana belajar yang kondusif bagi anak. Agar tercapainya proses pembelajaran yang maksimal, seorang guru harus mampu mengembangkan seluruh aspek perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak yang sesuai dengan karakteristiknya, sehingga anak benar-benar memperoleh pengalaman dan pengetahuan. Guru harus mampu mengupayakan dan memberdayakan diri dengan berbagai metode, media dan sebagian besar pembelajaran yang dimiliki untuk dapat mengembangkan seluruh potensi dan aspek dari kecerdasan/perkembangan anak.

Salah satu bentuk atau pola pendidikan itu adalah penyelenggaraan pendidikan pada anak usia dini melalui sebuah lembaga taman kanak-kanak. Karakteristik pendidikan yang diterapkan sesuai dengan prinsip belajar di taman kanak-kanak “Bermain Sambil Belajar dan Belajar Seraya Bermain”. Di mana anak tidak untuk langsung mendapatkan hasil yang maksimal, namun anak dibimbing untuk mengetahui suatu pengetahuan melalui proses bermain sambil belajar. Anak usia dini berada pada tahapan pra operasional konkrit dalam berpikir pada tahap perkembangan di sekolah. Pembelajaran di taman kanak-kanak tidak saja dipersiapkan untuk memasuki yang dimasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, tetapi yang lebih utama adalah untuk anak memperoleh dan mendapatkan rangsangan-rangsangan kemampuan dasar terhadap aspek perkembangan anak.

Salah satu aspek dasar yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika adalah menghitung, belanja, mengukur, geometri dan sebagainya. Hal tersebut merupakan pembekalan yang dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, matematika penting dikenalkan sejak usia dini. Pembelajaran matematika pada pendidikan Anak usia dini memiliki berbagai komponen dikenalkan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Menurut Piaget & Vygotsky dalam Charlesworth (2005) anak yang berada di bangku taman kanak-kanak yang berusia 4–6 tahun yang dalam tahap perkembangan kognitifnya, berada pada tahap pra operasional, pada umumnya dikenalkan matematika sebagai berikut bilangan (*number and operations*), analisis data dan kemungkinan (*data analysis and probability*), seriasi/pengurutan (*seriation*), klasifikasi (*classification*), geometri (*geometry*), pemecahan masalah (*problem solving*), waktu dan kecepatan, pola (*pattern*), pengukuran (*measurement*).

Aspek perkembangan matematika berkaitan dengan mengenalan angka, menghitung, menemukan sebab akibat dan membuat klasifikasi. Pengenalan konsep angka sebaiknya menggunakan benda-benda konkrit agar anak lebih mudah memahami menghitung bilangan. Pengembangan kemampuan mengenal bilangan anak usia dini harus dikembangkan sejak dini. Apabila ada kesalahan dalam pengembangan kemampuan mengenal bilangan maka dampaknya berakibat sampai anak itu dewasa. Dampaknya anak memiliki konsep yang salah dalam dirinya, misalnya saja pengenalan angka apabila anak salah mengenal konsep angka 1 (satu) dari dia kecil maka pada usia dewasa akan tetap tertanam konsep angka yang salah.

Pembelajaran pengenalan lambang bilangan merupakan pembelajaran awal matematika. Menurut Syafitri, Rohita, & Fitria (2018) lambang bilangan adalah simbol/lambang yang digunakan untuk menuliskan nama bilangan dan biasanya dilambangkan melalui angka (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sebagainya). Kegiatan pembelajaran mengenal lambang bilangan bertujuan untuk menciptakan anak yang kritis, berpikir secara logis dan memiliki kognitif yang cerdas. Menurut Rangkuti & Hasibuan (2018) konsep bilangan merupakan bagian dari matematika, diperlukan untuk menumbuhkan-kembangkan keterampilan berhitung yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari terutama konsep bilangan merupakan bagian dari dasar bagi pengembangan matematika kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Pengembangan pembelajaran mengenal lambang bilangan tergantung pada rangsangan dan bimbingan yang diberikan sejak kecil yang dilakukan oleh orang tua dan guru kepada anak. Apabila anak sudah menyukai dan menyenangi pembelajaran mengenal lambang bilangan otomatis anak akan tertarik sampai anak dewasa nanti. Contoh anak bisa menghitung jumlah

kancing bajunya, jumlah saudaranya, jumlah jari tangannya dan lain sebagainya.

Pembelajaran geometri merupakan salah satu pembelajaran matematika awal. Menurut Aslan & Arnas dalam Sumartini (2018) geometri adalah salah satu bagian dasar matematika anak usia dini dan ini sangat penting untuk pemahaman periode anak usia dini oleh kebanyakan orang belum menyadarinya akan hal tersebut. Menurut Sumartini (2018) bentuk geometri adalah persegi, persegi panjang, lingkaran dan lain sebagainya. Konsep geometri untuk anak usia dini berupa pengenalan bentuk-bentuk geometri, baik bentuk bangun datar (dua dimensi), seperti bentuk lingkaran, segitiga, segiempat, dan bentuk bangun ruang (tiga dimensi) dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk dan menyelidiki hubungan dan memisahkan gambar-gambar biasa seperti segitiga, segiempat dan lingkaran. Pengenalan bentuk geometri kepada anak memiliki manfaat, yaitu mengenali bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, persegi dan persegi panjang, membedakan bentuk-bentuk, menggolongkan benda sesuai dengan ukuran dan bentuknya, memberi pengertian tentang ruang, bentuk dan ukuran dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dan keperluan saat mereka bermain.

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pembelajaran pra matematika anak usia dini, yaitu rendahnya kemampuan anak dalam mengenal konsep bilangan (angka), rendahnya kemampuan anak dalam menunjukkan lambang bilangan, rendahnya kemampuan anak dalam mengurutkan bilangan dengan benda-benda, anak hanya bisa menyebutkan urutan bilangan secara lisan, namun anak belum kenal angka yang disebutnya dan anak belum mengenal bentuk geometri ▲ ■ ● (Dwansi, Riswandi Riswandi, & Surahman, 2017; Ilviantari, Sofia, & Riswandi, 2017; Nopayana, Rostika, & Ismail, 2016; Rachmat & Sumiati, 2016; Reswita & Wahyuni, 2018). Permasalahan-permasalahan yang terjadi ini, dari temuan beberapa penelitian disebabkan oleh metode pembelajaran yang digunakan masih sangat konvensional, seperti metode bercerita, metode tanya jawab, dan metode pemberian tugas (Dwansi dkk., 2017; Ilviantari dkk., 2017; Nopayana dkk., 2016; Rachmat & Sumiati, 2016; Reswita & Wahyuni, 2018). Penggunaan metode yang kurang menarik ini membuat anak menjadi bosan dan pemahaman anak terhadap lambang bilangan kurang terespon dengan baik. Penyebab selanjutnya adalah pengabaian akan prinsip belajar pada anak usia dini, yaitu belajar dan bermain sebagai bagian integral dari pendidikan anak usia dini (Holis, 2016; Pratiwi, 2017; Rohmah, 2016).

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya perbaikan dalam proses pembelajaran, agar terciptanya pembelajaran menarik dan menyenangkan bagi anak, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan terjadinya

peningkatan kemampuan anak mengenal konsep lambang bilangan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, yaitu memanfaatkan permainan tradisional yang ada di dalam masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran. Penggunaan permainan tradisional, didasarkan atas pertimbangan stimulus yang dihasilkannya yang meliputi sembilan kecerdasan, salah satunya adalah kecerdasan logika matematika (kemampuan menghitung) (Nurhayati, 2012; Saputra & Ekawati, 2017).

Berkaitan dengan kemampuan anak mengenal konsep pra matematika, salah satu permainan tradisional yang memuat tentang pengenalan lambang bilangan dan bentuk geometri adalah permainan tradisional “Genggong”. Permainan genggong adalah suatu permainan tradisional yang dimainkan oleh anak nagari waktu sore hari atau waktu senggang atau waktu libur. Batu bulat atau batu pipih yang diletakkan di bahu kaki sebelah kanan atau kiri sambil berjalan dengan kaki satu. Kaki yang satu lagi membawa batu itu ke garis yang telah dibuat atau yang telah disepakati bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur atau studi kepustakaan merupakan studi yang menekankan pada penelaahan sumber-sumber yang berbasis pada data pustaka, seperti buku-buku, artikel-artikel jurnal, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang kemudian dianalisis dengan fenomena yang ada (Nazir, 2014; Zed, 2014). Langkah-langkah dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, peneliti menyiapkan alat perlengkapan untuk mengakses sumber-sumber terkait konsep pra matematika dan permainan tradisional genggong. *Kedua*, menyusun bibliografi kerja. *Ketiga*, mengatur waktu penelitian berupa *time schedule* penelitian. *Keempat*, membaca dan memilah sumber-sumber penelitian, dan membuat catatan penelitian (Zed, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pra Matematika dan Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini

Kognitif merupakan salah satu aspek dalam perkembangan anak yang memengaruhi aspek perkembangan lainnya. Kemampuan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir (Zahara, Khadijah, & Lubis, 2019). Dengan kemampuan kognitif, anak akan melakukan proses berpikir untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan sesuatu kejadian atau peristiwa (Yuharsiati & Wahyuni, 2016). Selain itu kognitif

juga berkaitan dengan berpikir rasional dan pemecahan masalah tentang suatu kejadian atau peristiwa (Zahara dkk., 2019). Menurut Ingrida dalam Susilawati, Suadnyana, & Tirtayani (2018) berpendapat perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan kecerdasan anak dalam bidang akademik memahami konsep bilangan, lambang bilangan, penjumlahan dan pengurangan.

Salah satu pembelajaran pada anak usia dini yang ditujukan untuk mengembangkan kognitif mereka adalah pembelajaran konsep pra matematika. Melalui konsep pra matematika, anak akan dibekali kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari (Nurhazizah, 2014). Untuk itu, pembelajaran mengenal konsep pra matematika harus dilakukan sejak usia dini dengan pembelajaran sambil bermain yang menyenangkan.

Pada penelitian ini, konsep pra matematika difokuskan pada pengenalan konsep bilangan dan bentuk geometri. Menurut Rohaeni & Gunadi (2018) konsep bilangan merupakan pengembangan dari aspek kognitif yang menjadi persepsi secara tepat tentang lambang bilangan atas konsep konkrit. Lebih lanjut menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 konsep bilangan anak usia 5–6 tahun adalah sebagai berikut: a) Membilang/menyebut urutan bilangan 1–20; b) Membilang dengan menunjuk benda (mengetahui konsep bilangan dengan benda-benda) sampai 10; c) Membuat urutan bilangan 1–20 dengan benda-benda; d) Menghubungkan/memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 20 (Reswita & Wahyuni, 2018). Selanjutnya menurut Sartika (2018) pengenalan konsep bilangan merupakan pengenalan anak dalam menghitung, mengukur, dan mengenal label dari sebuah konsep bilangan. Selain itu konsep bilangan merupakan pengembangan dari aspek kognitif yang berarti suatu rancangan, berarti banyaknya benda, lambang bilangan (Rohaeni & Gunadi, 2018).

Menurut Haibah & Kristanto (2017) ide dasar dari bentuk geometri adalah titik, garis, dan bidang yang merupakan pijakan awal dari geometri. Bentuk titik, garis, dan ruang merupakan komponen dari geometri. Menurut Koesmadi (2018) konsep geometri untuk anak usia dini adalah melibatkan pengenalan bentuk-bentuk geometri, baik bentuk bangun datar (dua dimensi), seperti bentuk lingkaran, segitiga, segiempat, dan bentuk bangun ruang (tiga dimensi), seperti bentuk bola, kubus, balok, serta kerucut. Menurut Sudaryanti dalam Sari, Chairilsyah, & Solfiah (2019) kemampuan mengenal bentuk geometri adalah membangun konsep geometri pada anak-anak dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk dan menyelidiki hubungan dan memisahkan gambar-gambar biasa, seperti segitiga, segiempat dan lingkaran. Pengenalan bentuk geometri bisa

dilakukan melalui identifikasi pada benda-benda yang ada di lingkungan si anak.

Pentingnya Permainan Tradisional bagi Anak Usia Dini

Permainan tradisional penting dikenalkan sejak usia dini sebagai generasi penerus dan pelestarian budaya bangsa. Menurut Anggita, Mukarromah, & Ali (2018) permainan tradisional merupakan warisan budaya bangsa dan warisan dari nenek moyang yang keberadaannya harus dilestarikan, sebagai anak bangsa sudah menjadi kewajiban untuk mempertahankan eksistensi dari permainan tradisional. Pengenalan permainan kepada anak sebagai suatu usaha dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Menurut penelitian Burhanuddin & Rajab (2017) perlu menanamkan nilai-nilai filosofi permainan tradisional kepada anak, sehingga berdampak pada perkembangan karakter diri anak. Melatih emosi anak, karena hampir setiap permainan tradisional dilakukan secara kelompok, sehingga dalam hal ini dapat membangun emosi anak timbul toleransi, empati terhadap orang lain, sikap sportif. Oleh karena itu pengenalan permainan tradisional akan menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak, seperti aspek sosial emosional, fisik motorik, bahasa, kognitif dan lainnya. Permainan tradisional sebagai aset budaya merupakan permainan menarik yang menjadi permainan yang dimainkan dari generasi ke generasi. Selain itu penggunaan permainan tradisional kepada anak usia dini merupakan sebagai suatu usaha dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa yang harus diwariskan secara turun temurun.

Permainan Tradisional Genggong

Permainan tradisional masing-masing daerah berbeda-beda. Menurut Burhanuddin & Rajab (2017) permainan tradisional atau permainan rakyat merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang turun temurun dilakukan oleh manusia yang punya peradaban. Menurut Anggita dkk. (2018) permainan tradisional merupakan warisan budaya bangsa dan warisan dari nenek moyang yang keberadaannya harus dilestarikan. Oleh karena itu permainan tradisional merupakan suatu gambaran tradisi dan budaya suatu daerah itu sendiri.

“Genggong” berasal dari bahasa Kabupaten Pesisir Selatan yang berarti batu. Dalam bahasa daerah lain biasa dikenal dengan istilah Engklek. Genggong atau batu biasanya diambil dari sungai yang ada di kawasan Painan Timur yang airnya jernih yang didasarnya ada batu-batu kecil dan besar. Genggong adalah batu bulat atau batu pipih yang diletakan di bahu kaki kanan atau kaki kiri sambil berjalan dengan kaki satu. Kaki yang satu lagi membawa batu itu ke garis yang telah dibuat atau yang telah disepakati.

Menurut Rahmawati dalam Muslimah, Lubis, & Hsb (2018) permainan engklek atau sondah atau genggong adalah permainan meloncati garis dengan satu kaki. Sejalan dengan pendapat Adpriyadi (2018) permainan engklek dilakukan dengan berjalan melompat dengan satu kaki. Menurut Iswinarti & Cahyasari (2017) permainan engklek merupakan salah satu permainan tradisional dengan prosedur permainan menggunakan beberapa kotak yang tersusun sedemikian rupa, peserta engklek diminta untuk melewati kotak-kotak tersebut dan tidak boleh menginjak garis dengan melompat menggunakan satu kaki kemudian membawa *gacu* untuk dilempar.

Permainan genggong dimodifikasi menggunakan batu berbentuk geometri sederhana dan ditulis angka. Permainan genggong merupakan permainan melompat melewati kotak-kotak tanpa menginjak garis. Permainan genggong adalah permainan meloncati garis dengan satu kaki dengan prosedur permainan menggunakan beberapa kotak yang tersusun sedemikian rupa, peserta engklek diminta untuk melewati kotak-kotak tersebut dan tidak boleh menginjak garis dengan melompat menggunakan satu kaki kemudian membawa *gacu* untuk dilempar

Permainan Tradisional Genggong/Engklek Meningkatkan Kemampuan Mengenal Konsep Pra Matematika Anak Usia Dini Kognitif

Salah satu permainan tradisional yang menarik adalah permainan genggong/engklek. Menurut penelitian Munawaroh (2017) permainan yang dapat digunakan guru untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan tersebut adalah permainan tradisional Engglek yang telah banyak dilupakan oleh anak-anak, anak-anak lebih suka bermain permainan modern. Oleh karena itu permainan tradisional genggong/engklek merupakan permainan yang membantu anak mengembangkan potensinya secara optimal melalui kegiatan bermain genggong/engklek.

Menurut penelitian Jawati (2013) perkembangan kemampuan kognitif anak dapat dilihat dari apa yang mereka lakukan, yang didorong rasa ingin tahu yang besar pada diri anak sehingga kognitif akan cepat berkembang, apalagi melalui permainan yang menggunakan benda yang disukai anak. Permainan engklek merupakan permainan di luar ruangan yang menarik bagi anak sehingga permainan tradisional engklek dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Kemampuan kognitif meliputi kemampuan mengenal dan mengurutkan bilangan, geometri, pengukuran dan lain-lain. Sejalan dengan hasil penelitian Gunayanti, Suarni, & Tirtayani (2015) aktivitas pembelajaran di luar kelas dapat membantu anak melatih kemampuan kognitif terutama dalam konsep bentuk, ukuran dan warna.

Dalam mengembangkan kemampuan anak konsep bermain tidak akan mendukung perkembangan kognitif saja, akan tetapi bermain akan mengasah seluruh aspek dalam diri anak, seperti fisik motorik, sosial emosional, bahasa dan lain-lain.

Menurut penelitian Utami, Holisin, & Mursyidah (2018) pembelajaran dengan permainan tradisional engklek dapat melatih aspek fisik, motorik, serta kognitif. Sejalan dengan penelitian Pertiwi, Fitroh, & Mayangsari (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara permainan tradisional engklek terhadap perkembangan kognitif. Disimpulkan bahwa permainan genggong/engklek dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak bahkan seluruh aspek perkembangan anak, seperti aspek fisik motorik, kognitif, sosial emosional dan lain-lain.

Secara lebih spesifik menurut penelitian Syafitri dkk. (2018) dalam meningkatkan kemampuan mengenal konsep lambang bilangan kepada anak usia dini, diperlukannya metode, media maupun kegiatan pembelajaran yang menarik minat anak. Permainan genggong/engklek merupakan permainan yang menarik bagi anak yang dapat meningkatkan kemampuan mengenal bilangan maupun geometri. Menurut penelitian Wandini & Rafi (2018) permainan genggong/engklek dengan dikombinasikan dalam pembelajaran mengenal bangun datar termasuk lingkaran, persegi panjang, persegi, segitiga dapat mengingat, menambah pengetahuan anak tentang bangun datar dengan memainkan permainan ini maka daya ingat mereka tentang bangun datar itu lebih cepat ditangkap selain itu mengingatkan anak pada permainan tradisional. Oleh karena itu pembelajaran kognitif khusus mengenal konsep bilangan dan geometri dapat meningkat atau dikembangkan melalui permainan tradisional genggong/engklek.

Menurut penelitian Adpriyadi (2018) keterampilan motorik kasar anak usia dini dapat ditingkatkan melalui permainan tradisional engklek, selain itu permainan engklek secara tidak langsung mengajarkan anak tentang konsep matematika yang terlihat dari langkah permainannya yang mengajak anak untuk berhitung, melompat berapa kali, menambah lompatan dan mengenal pola-pola geometri pada permainan engklek. Terjadinya peningkatan kemampuan motorik kasar anak membuktikan bahwa anak memahami dan menguasai cara bermain yang berarti perkembangan konsep matematika awal anak juga berkembang, karena proses bermain genggong/engklek anak mengajarkan anak tentang bilangan seperti menghitung angka dan mengenal angka/bilangan dan geometri sambil melompat dengan gerakan fisik.

Permainan genggong/engklek memiliki manfaat dalam pembelajaran pra matematika anak. Menurut penelitian Wandini & Rafi (2018) manfaat permainan genggong atau engklek yaitu 1) mengembangkan keterampilan gerak dasar melompat dan meloncat yaitu dengan melompati tiap kotak dari nomor 1 hingga nomor 7; 2) mengembangkan koordinasi mata dan tangan, secara otomatis ketika peserta akan melemparkan batu menggunakan insting yang kuat agar batu tepat pada kotak yang diinginkan; 3) melatih otot tungkai, sehingga akan didapat kaki yang terkuat. Permainan ini baik sekali untuk melatih anak-anak dalam atletik lompat jauh, lompat jangkit bahkan lompat tinggi; 4) melatih kejujuran, apabila kakinya menyentuh garis maka peserta dinyatakan gugur dan menunggu giliran berikutnya. Permainan genggong juga dapat mengembangkan aspek kognitif meliputi melompati kotak/bentuk geometri lainnya pernomor/angka sehingga anak akan mengingat tentang konsep pra matematika tersebut.

Sejalan dengan penelitian Achroni dalam Adpriyadi (2018) permainan engklek memiliki manfaat, manfaat permainan engklek tersebut antara lain: 1) Memberikan kegembiraan kepada anak; 2) Menyehatkan fisik anak. Karena, permainan ini dimainkan dengan banyak bergerak, yaitu melompat; 3) Melatih keseimbangan tubuh dan kekuatan tubuh (motorik kasar) anak karena permainan ini dimainkan dengan cara melompat dengan satu kaki; 4) Mengajarkan kedisiplinan untuk mematuhi aturan permainan; 5) Mengembangkan kemampuan bersosialisasi anak karena engklek dimainkan secara bersama-sama; 6) Mengembangkan kecerdasan logika anak, yaitu melatih anak untuk berhitung dan menentukan langkah-langkah yang harus dilewati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Pembelajaran mengenal konsep pra matematika merupakan salah satu kemampuan awal yang harus dimiliki anak. Beberapa kemampuan pra matematika meliputi kemampuan mengenal bilangan dan geometri. Proses pembelajaran mengenal konsep pra matematika sebaiknya dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan karena itu pembelajaran mengenal konsep pra matematika akan menjadi bekal anak untuk meningkatkan perkembangan kemampuan matematika. Beberapa hasil penelitian disimpulkan bahwa berbagai permainan tradisional genggong/engklek dapat meningkatkan kemampuan mengenal mengenal konsep pra matematika anak.

Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan memahami konsep bilangan, lambang bilangan, penjumlahan dan pengurangan. Pembelajaran

pra matematika di antaranya mengenal bilangan dan geometri. Pembelajaran tersebut bisa dikenalkan kepada anak melalui permainan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional sebaiknya dikenalkan sejak usia dini. Pengenalan permainan tradisional dapat menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak seperti aspek sosial emosional, fisik motorik, bahasa, kognitif dan lainnya. Permainan tradisional sebagai aset budaya merupakan permainan menarik yang menjadi permainan yang dimainkan dari generasi ke generasi. Selain itu penggunaan permainan tradisional kepada anak usia dini merupakan sebagai suatu usaha dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa yang harus diwariskan secara turun temurun.

Permainan genggong/engklek merupakan permainan yang menarik bagi anak yang dapat meningkatkan kemampuan mengenal bilangan maupun geometri. Selain itu permainan engklek secara tidak langsung mengajarkan anak tentang konsep matematika yang terlihat dari langkah permainan yang mengajak anak untuk berhitung, melompat berapa kali, menambah lompatan dan mengenal pola-pola pada permainan engklek. Terjadinya peningkatan kemampuan motorik kasar anak membuktikan bahwa anak memahami dan menguasai cara bermain yang berarti perkembangan konsep matematika awal anak juga berkembang.

REFERENSI

- Adprijadi, A. (2018). Permainan Tradisional Engklek untuk Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Kelompok B. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(2), 187–198. <https://doi.org/10.21831/jppm.v4i2.10016>
- Anggita, G. M., Mukarromah, S. B., & Ali, M. A. (2018). Eksistensi Permainan Tradisional sebagai Warisan Budaya Bangsa. *JOSSAE: Journal of Sport Science and Education*, 3(2), 55–59. <https://doi.org/10.26740/jossae.v3n2.p55-59>
- Burhanuddin, W., & Rajab, A. (2017). Kampanye Pelestarian Permainan Tradisional Anak (Bugis Makassar) Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 4(2), 167–174. Retrieved from <https://ojs.fkip.unismuh.ac.id/index.php/jkip/article/view/77>
- Charlesworth, R. (2005). *Experiences in Math for Young Children* (5th ed.). United States: Thimson Delmar Learning.
- Dwansi, R. M., Riswandi, R. & Surahman, M. (2017). Pengenalan Geometri Anak Usia Dini melalui Media Manipulatif. *Jurnal Pendidikan Anak*, 1(1), 1–9. Retrieved from <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PAUD/article/view/12703>
- Fadlillah, M. (2012). *Desain Pembelajaran Paud*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.

- Gunayanti, I. G. A. D., Suarni, N. K., & Tirtayani, L. A. (2015). Penerapan Metode Bermain Outdoor untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 3(1). <https://doi.org/10.23887/paud.v3i1.5898>
- Haibah, Q., & Kristanto, M. (2017). Pengaruh Bermain Play Dough terhadap Kreativitas Membentuk Geometri Anak pada Kelompok B di RA As-Syuhada' Pedurungan Semarang Tahun Ajaran 2016/2017. *PAUDLA: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1). Retrieved from <http://journal.upgris.ac.id/index.php/paudia/article/download/1864/1475>
- Holis, A. (2016). Belajar melalui Bermain untuk Pengembangan Kreativitas dan Kognitif Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 9(1), 23–37. Retrieved from <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/download/84/86>
- Ilviantari, R., Sofia, A., & Riswandi, R. (2017). Pengenalan Lambang Bilangan melalui Permainan Bola. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 3(1). Retrieved from <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PAUD/article/view/12702>
- Iswinarti, I., & Cahyasari, A. (2017). Meningkatkan Konsentrasi Anak Attention Deficit Hyperactivity Disorder melalui Permainan Tradisional Engklek. *Prosiding Temu Ilmiah X Iikatan Psikologi Perkembangan Indonesia*, 1, 126–138. Retrieved from <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ippi/article/view/2182>
- Jawati, R. (2013). Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak melalui Permainan Ludo Geometri di PAUD Habibul Ummi II. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(1), 250–262. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1537>
- Koesmadi, D. P. (2018). Pengaruh Constructive Play terhadap Kemampuan Pengenalan Geometri dan Klasifikasi pada Anak. *Jurnal Pelita PAUD*, 2(2), 133–149. Retrieved from <http://jurnal.upmk.ac.id/index.php/pelitapaud/article/view/225>
- Munawaroh, H. (2017). Pengembangan Model Pembelajaran dengan Permainan Tradisional Engklek sebagai Sarana Stimulasi Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 86–96. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i2.19>
- Muslimah, I., Lubis, R., & Hsb, H. (2018). Permainan Engklek dalam Meningkatkan Motorik Kasar Anak Usia 5-6 Tahun di RA Al Hikmah Kecamatan Medan Denai. *Jurnal Raudhah*, 6(2), 1–9. <https://doi.org/10.30829/raudhah.v6i2.279>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nopayana, S., Rostika, D., & Ismail, H. (2016). Upaya Meningkatkan

- Pemahaman Konsep Bilangan Beserta Lambang Bilangan pada Anak melalui Media Papan Flanel Modifikasi. *Cakrawala Dini*, 7(1), 1–11. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/cakrawaladini/article/view/10545>
- Nurhayati, I. (2012). Peran Permainan Tradisional dalam Pembelajaran Anak Usia Dini. *Jurnal Empowerment*, 1(2), 39–48. Retrieved from <http://ejournal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/empowerment/article/download/614/444>
- Nurhazizah, N. (2014). Peningkatan Kemampuan Matematika Awal melalui Strategi Pembelajaran Kinestetik. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 8(2), 327–336. <https://doi.org/10.21009/JPUUD.082>
- Pertiwi, D. A., Fitroh, S. F., & Mayangsari, D. (2018). Pengaruh Permainan Tradisional Engklek terhadap Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 5(2), 86–100. <https://doi.org/10.21107/jpgpaud.v5i2.4883>
- Pratiwi, W. (2017). Konsep Bermain pada Anak Usia Dini. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 106–117. Retrieved from <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/395>
- Rachmat, N. A., & Sumiati, T. (2016). Peningkatan Kemampuan Mengenal Bentuk Geometri pada Anak Usia Dini melalui Permainan Mencari Harta Karun. *Metodik Didaktik*, 11(1), 71–81. <https://doi.org/10.17509/md.v11i1.3787>
- Rangkuti, R., & Hasibuan, R. H. (2018). Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Bilangan melalui Media Kartu Angka untuk Pengembangan Kognitif. *Atfaluna: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 1(2), 76–80. <https://doi.org/10.32505/atfaluna.v1i2.925>
- Reswita, R., & Wahyuni, S. (2018). Efektivitas Media Pasir dalam Meningkatkan Kemampuan Konsep Bilangan pada Anak Usia 5-6 Tahun di Tk Aisyiyah Bengkalis. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 43–51. <https://doi.org/10.31849/lectura.v9i1.927>
- Rohaeni, E. S., & Gunadi, A. (2018). Peningkatan Pengenalan Konsep Bilangan melalui Media Fauna Pantai pada Anak Usia 4-5 Tahun. *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1), 19–26. <https://doi.org/10.24853/yby.2.1.19-26>
- Rohmah, N. (2016). Bermain dan Pemanfaatannya dalam Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Tarbawi*, 13(2), 27–35. <https://doi.org/10.34001/TARBAWI.V13I2.590>
- Saputra, N. E., & Ekawati, Y. N. (2017). Permainan Tradisional sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Dasar Anak. *Jurnal Psikologi Jambi*,

- 2(2), 48–53. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jpj/article/download/4796/3303>
- Sari, W., Chairilisyah, D., & Solfiah, Y. (2019). Effect of Game Post Box Onability to Know Forms Geometry in Children Age 5-6 Years in Tk Al-Ittihad Kecamatan Rumbai Coastal of Pekanbaru City. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 6(1), 1–15.
- Sartika, I. D. (2018). Peningkatan Kemampuan Pengenalan Konsep Bilangan melalui Media Bulletin Board. *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 16–32. <https://doi.org/10.19109/ra.v2i2.2844>
- Sumartini, S. (2018). Penerapan Permainan Pindah Kamar dalam Menumbuh Kembangkan Kemampuan Mengenal Bentuk Geometri pada Anak Usia Dini. *Jurnal Comm-Edu*, 1(2), 88–93. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v1i2.640>
- Susilawati, N. L., Suadnyana, I. N., & Tirtayani, L. A. (2018). Pengaruh Model Pembelajaran Picture and Picture terhadap Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan pada Anak Kelompok B. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 6(1), 43–53. <https://doi.org/10.23887/paud.v6i1.15175>
- Syafitri, O., Rohita, R., & Fitria, N. (2018). Peningkatan Kemampuan Mengenal Konsep Lambang Bilangan 1 – 10 Melalui Permainan Pohon Hitung pada Anak Usia 4 – 5 Tahun di BKB PAUD Harapan Bangsa. *Jurnal Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(3), 193–205. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i3.277>
- Utami, N. I., Holisin, I., & Mursyidah, H. (2018). The Development of Engklek Geometri Learning Media to Preserve Traditional Game. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 8(3), 211–224. <https://doi.org/10.30998/formatif.v8i3.2710>
- Wandini, R. R., & Rafi, A. (2018). Belajar Mengenal Bangun Datar dengan Menggunakan Permainan Tradisional Engklek/Engkrang. *NIZHAMIYAH: Jurnal Pendidikan Islam Dan Teknologi Pendidikan*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.30821/niz.v8i1.253>
- Yuhasriati, Y., & Wahyuni, D. (2016). Mengembangkan Kemampuan Kognitif Anak melalui Bermain Rancang Bangun Balok di PAUD IT Al Fatih Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 1–10. Retrieved from <http://jim.unsyiah.ac.id/paud/article/view/351>
- Zahara, R., Khadijah, K., & Lubis, R. (2019). Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif melalui Penerapan Metode Pembelajaran Mind Mapping pada Anak Usia 5-6 Tahun di RA Al-Kamal. *Jurnal Raudhah*, 7(1), 26–40. <https://doi.org/10.30829/raudhah.v7i1.466>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia.